

QUEM FICA ZANGADO PERDE (ATÉ O DINHEIRO): inspirações calvinianas e a Educação Financeira Crítica (EFC)

Daniela Batista Santos
Universidade do Estado da Bahia (UNEB)
dbsantos@uneb.br

Marco Aurélio Kistemann Jr.
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
marco.kistemann@ufff.br

Resumo: Apresentamos neste texto um recorte de uma pesquisa de doutorado que investigou as conexões entre Literatura e Matemática e suas potencialidades para letramentos matemáticos insurgentes. Neste artigo objetivamos analisar as contribuições da narrativa literária “quem Ficar Zangado Primeiro” de Italo Calvino para a Educação Financeira Crítica (EFC), em diálogo com professores/as. O estudo foi de natureza qualitativa e colaborativa, envolveu 26 professores da Educação Básica e Superior. Para a produção dos dados, utilizamos diário de bordo, observação, debates coletivos síncronos, questionário e registro escrito sobre a atividade. A análise dos dados foi realizada por meio da leitura crítica do aporte teórico da pesquisa e da Análise Temática (AT) com base em Braun; Clarke (2006) e Souza (2019). Os resultados demonstraram que esta obra de Calvino é um potente cenário para investigação para trabalhar com a EFC, permitindo explorar entrelugares interdisciplinares que articulam ética, direitos trabalhistas e pensamento financeiro multidimensional. Assim, podemos inferir que esta narrativa calviniana favorece discussões críticas e práticas pedagógicas interdisciplinares e transformadoras, comprometida com uma formação com justiça social e equidade.

Palavras-chave: Educação Financeira Crítica; Literatura; Calvino; Formação de Professores; Ensino e Aprendizagem de Matemática.

I. Introdução

O ensino de Matemática tradicionalmente pautado em técnicas mecânicas e descontextualizadas, tem sido questionado por abordagens críticas que valorizam a interdisciplinaridade e a leitura de mundo (Skovsmose, 2000; Freire, 1996). Em contrapartida, abordagens contemporâneas defendem a integração entre diferentes áreas do conhecimento, como a Literatura, para promover uma educação matemática problematizada e comprometida com a justiça social (Freire, 1996; Giraldo, 2019).

Neste contexto, exploramos as conexões entre Matemática e Literatura, utilizando a obra literária de Italo Calvino “Perde quem Ficar Zangado Primeiro”, para problematizar a Educação Financeira Crítica (EFC) em diálogo com professores. A escolha dessa obra

justifica-se por sua narrativa envolvente e peculiar calviniana que permite abordar temas como ética, estratégia, direitos trabalhistas e relações econômicas, permitindo discussões interdisciplinares com a Educação Financeira Crítica (EFC).

O presente texto constitui-se assim em um recorte da pesquisa de doutorado intitulada “LITERMÁTICA: Literatura e Matemática (re)pensando entrelugares formativos que educam para letramentos insurgentes”, do Programa de Pós-Graduação em Crítica Cultural, da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Partimos do pressuposto de que a Literatura pode subverter a lógica tradicional do ensino de Matemática, promovendo discussões críticas e práticas pedagógicas interdisciplinares e transformadoras numa perspectiva de letramentos matemáticos, para uma formação comprometida com justiça social e equidade (Santos; Kistemann Jr., 2024).

Skovsmose (2019) ainda nos alerta que ensinar Matemática rompendo com o paradigma do exercício, pautando o conhecimento criticamente e para a justiça social não pode ser compreendido como um método específico. Para isso, o/a professor/a deve buscar alternativas que promovam diálogos respeitosos entre o conhecimento matemático e as questões políticas, sociais, culturais e às diversidades. Assim, entendemos que promover uma “[...] educação matemática para a justiça social como sendo ensinar estudantes sobre justiça social. Pelo contrário, é uma educação que envolve os alunos na articulação do que justiça social e injustiça podem significar” (Skovsmose, 2021, p. 37-38).

II. Questão investigativa e Objetivo Central da Investigação

Temos como questão investigativa: “Como a narrativa literária ‘Perde quem Ficar Zangado Primeiro’ de Calvino, problematiza a Educação Financeira Crítica (EFC) em aulas de Matemática de modo a promover letramentos matemáticos para uma formação comprometida com justiça social e equidade?”

Para esta investigação, tivemos como objetivo central: Analisar as contribuições da narrativa literária “Perde quem Ficar Zangado Primeiro” de Calvino buscando problematizar a Educação Financeira Crítica (EFC), em diálogo com professores, promovendo letramentos matemáticos para uma formação comprometida com justiça social e equidade.

Assim, este texto está organizado em 6 seções: 1 – Introdução; 2 – Reflexões sobre o binômio Matemática e Literatura: (re)pensar entrelugares formativos numa perspectiva de letramentos matemáticos; 3 – Algumas perspectivas da Educação Financeira Crítica para o contexto escolar; 4 – Caminhar metodológico; 5 -Apresentação e discussão dos dados e 6 – Algumas imagens e reflexões do percurso construído.

III. Reflexões sobre o binômio Matemática e Literatura: (re)pensar entrelugares formativos numa perspectiva de Letramentos Matemáticos

A relação entre Matemática e Literatura tem sido explorada em pesquisas que destacam a linguagem matemática como uma construção social e cultural (Machado, 2001). Autores como Fux (2017) e Montoito (2019) demonstram que a Literatura pode desmistificar a Matemática, aproximando-a de contextos reais e favorecendo a leitura crítica.

Concordamos com Santos e Kistemann Jr. (2024); Montoito (2019), Stachelski e Dalcin (2023), quando destacam o potencial lúdico e formador da conexão entre Matemática e Literatura. Sendo possível explorar os entrelugares da Matemática e da Literatura para potencializar a formação leitora e a aprendizagem do conhecimento matemático de forma interdisciplinar.

Conforme Montoito (2019, p. 893) destaca, “as possíveis inter-relações entre Literatura e Matemática aparecem pouco na sala de aula e o fazem com mais frequência nas Séries Iniciais”, sendo, portanto, importante ampliar essas relações para o ensino fundamental, médio e superior. Este autor ainda defende que “ensinar a ler e escrever é um compromisso de todas as áreas e a necessária abertura de espaços para a criatividade na aula da Matemática” (Montoito, 2019, p. 892). Essa visão é corroborada por Carrasco (2007), Santos e Kistemann Jr. (2024) que defende que é fundamental que as aulas de Matemática pautem estratégias didáticas para a formação leitora e de letramentos matemáticos.

Usamos letramentos matemáticos no plural, por entendermos que este processo não é único, podendo ser desenvolvido a partir de diversas práticas e saberes. Neste sentido, compreendemos o conceito de letramentos matemáticos, conforme as posturas teóricas de

Brasil (1998); Freire (1996, 1987); Nacarato e Lopes (2009) e Luvison e Grando (2018), Veves (2007), Machado (2001), Santos e Kistemann Jr. (2024), dentre outros em que o conhecimento matemático é abordado com diferentes perspectivas que oportunizem aos/as alunos/as ler, resolver problemas, contextualizando o saber escolar com a leitura do mundo, promovendo uma formação ampla e aliada com equidade e justiça social. Destarte:

A utilização da Literatura nas aulas de Matemática contribui para a desmistificação de paradigmas pré-estabelecidos na sociedade há várias décadas, quando aponta a Matemática idealizada como uma disciplina abstrata, difícil e inacessível. As relações entre a Literatura e a Matemática, se corretamente articuladas, podem ser compreendidas como possibilidades para vincular o contexto cultural e social às aulas, fazendo uma ponte entre o concreto e o abstrato, aspecto fundamental para a contextualização de conteúdos matemáticos, podendo, inclusive, proporcionar ao estudante a capacidade de análise crítica sobre o mundo que o cerca, além de desenvolver a competência de argumentação, expressão e sistematização. (Hollas; Hahn; Andreis, 2012, p. 19).

Estas autoras evidenciam as potencialidades da Literatura para o ensino de Matemática, salientando que este processo interdisciplinar é um campo fértil para promover discussões críticas que problematize o conhecimento matemático deslocando-o para um entrelugar que rompa com uma visão mecânica e pautada no paradigma do exercício criticado por Skovsmose (2000), para que possamos nos insubordinar criativamente (D'Ambrosio; Lopes, 2015).

Neste ínterim, recordamos que o conceito de *entrelugar* (Santiago, 1982) fundamenta nossa abordagem, destacando a importância de espaços híbridos onde conhecimentos se cruzam. A *insubordinação criativa* (D'Ambrosio; Lopes, 2015) justifica práticas pedagógicas que contestam currículos fragmentados, valorizando a autonomia docente, para o desenvolvimento e uma educação pautada em princípios éticos e de justiça social.

Na próxima seção 3 apresentamos uma reflexão sobre EFC para o contexto escolar, pautada no Pensamento Financeiro Multidimensional (PFinM).

IV. Algumas perspectivas da Educação Financeira Crítica para o contexto escolar

A Educação Financeira Crítica (EFC) vai além do ensino de juros e investimentos, bem como do ensino instrumental dos conteúdos de Matemática Financeira, pois esta deve integrar um Pensamento Financeiro Multidimensional (PFinM), que integre princípios éticos e sustentáveis, para que as pessoas tenham um consumo consciente refletindo sobre impacto sócio-ambiental das suas decisões econômicas.

Neste contexto, defendemos o PFinM sendo “aquele que proporciona propostas de uma Educação Financeira Crítica que pode ser problematizada no contexto escolar ou extra escolar com envolvimento dos professores, dos estudantes e da comunidade escolar” (Santos e Kistemann Jr., 2024, p. 7). Dessa forma, ao trabalhar EFC pautado no PFinM, oportunizamos que o indivíduo-consumidor possa utilizar o dinheiro de forma ética, ecologicamente sustentável e com justiça social (Kistemann Jr., 2024).

Nessa perspectiva, é fundamental oportunizar práticas que problematizem nas aulas de Matemática, por meio de cenários para investigação, envolvendo Literatura e Matemática (Kistemann Jr., 2024). Dessa forma, a obra literária Ítalo Calvino “Perde Quem Ficar Zangado Primeiro” é uma profícua possibilidade investigativa interdisciplinar que une o encanto da Literatura e o diálogo com a EFC, permitindo reflexões que mobilizem conhecimentos, éticos, morais, financeiros, sociais, políticos e culturais.

A seguir, apresentamos a trilha metodológica de nossa investigação.

V. Trilha Metodológica

Recordamos que neste texto apresentamos um recorte da pesquisa de doutorado intitulada “LITERMÁTICA: Literatura e Matemática (re)pensando entrelugares formativos que educam para letramentos insurgentes”, do Programa de Pós-Graduação em Crítica Cultural, Linha de Pesquisa 2 “Letramento, Identidades e Formação de Educadores”, Departamento de Letras, Linguística e Artes (DLLARTES) da Universidade do Estado da Bahia (UNEB).

A abordagem dessa investigação foi qualitativa e colaborativa (Minayo *et al.*, 2001; Marconi; Lakatos, 2021, Ibiapina, 2016; Fiorentini, 2006; Borges; Cyrino, 2019). Tivemos como sujeitos/as de pesquisa 26 professores da Educação Básica e Superior de diversas

idades do Brasil. Para a produção dos dados, utilizamos diário de bordo, observação, debates coletivos síncronos, questionário e registro escrito sobre a atividade.

Dessa forma, após leitura da obra literária do Calvino “Perde Quem Ficar Zangado Primeiro”, os professores respondiam um *Google* Formulário composto de quatro questões referentes ao livro. Solicitamos que construíssem questões para suscitar o debate no encontro assíncrono e refletissem sobre a leitura, descrevendo os pontos positivos e negativos. Ainda foram questionados a refletir se utilizariam o livro na sua práxis e se haveria a possibilidade de estabelecer relação entre a obra literária e o conhecimento matemático.

Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da UNEB e foi aprovada sob o número do Certificado de Apresentação para a Apreciação Ética (CAAE) número 77753524.2.0000.0057. Assim, os/as colaboradores/as da pesquisa são identificados/as por um pseudônimo que os/as mesmos/as escolheram.

A análise dos dados foi ancorada na leitura crítica das literaturas adotadas, como aporte teórico desta investigação e na Análise Temática (AT) de Braun; Clarke (2006) e Souza (2019). Para isso, optamos pela realização da AT utilizando o suporte tecnológico do *software* Atlas.ti 24.2.

VI. Apresentação e discussão dos dados da investigação

A narrativa “Perde Quem Ficar Zangado Primeiro” apresenta ilustrações fantásticas, criativa e mexe com a imaginação do leitor. Esta obra conta a história de três irmãos que recebem uma sacola de dinheiro como herança e devem multiplicar esses valores. Calvino (2023) retrata de forma cômica alguns problemas sociais, que envolve ética, moral, controle emocional, relações humanas, Educação Financeira dentre outras temáticas que podemos explorar nesta fábula calviniana.

As discussões sobre esse livro foram polêmicas, pois houve quem se divertiu com as peripécias de Pírolo e apreciou a sátira presente na narrativa de Calvino, e também quem não gostou da leitura, considerando as atitudes de Pírolo desonestas. Contudo, todos/as concordaram quanto à diversidade interdisciplinar de temáticas que podem ser exploradas

a partir desse livro, evidenciando seu potencial para enriquecer debates e reflexões em diferentes áreas do conhecimento.

Figura 2 – Rede com excertos da 3.^a Atividade “Perde Quem Ficar Zangado Primeiro”

Fonte: A autora usando o Atlas.ti 24.2 (2024)

Assim, podemos destacar as potencialidades dessa obra, por apresentar uma linguagem acessível e humorada que provoca reflexões éticas tendo em vista a astúcias e estratégias de Pírolo para vencer a aposta com o padre. Os/as participantes associaram a leitura com a potencialidade para trabalhar com o sistema monetário, planejamento financeiro, direitos trabalhistas (exploração pelo padre, ao propor uma posta com regras que não eram éticas e, minimamente, respeitosas e potencial interdisciplinar).

Essa narrativa permitiu discutir a diferença entre Matemática Financeira e EFC, destacando a importância do cuidado com comportamentos de indivíduos, tais como a personagem do padre, que usou estratégias para tirar vantagem dos irmãos, desestruturando e confundindo-os, sendo importante estar atentos as artimanhas do mercado financeiro, que para lubrificar as pessoas oferecendo falsas oportunidades de ganhar dinheiro de forma fácil. Contudo, entendemos ser fundamental refletir sobre as atitudes de Pírolo e termos

como exemplo a necessidade de avaliar e não para não ultrapassarmos os limites éticos e morais.

VII. Algumas imagens e reflexões do percurso construído

Recordamos que a obra "*Perde Quem Ficar Zangado Primeiro*" de Calvino, não trata diretamente de Educação Financeira, mas seus princípios podem ser relacionados metaforicamente aos temas do conto que aborda competição, estratégia e controle emocional. Assim, embora o conto de Calvino não seja sobre dinheiro, os princípios de Educação Financeira em nossa investigação reforçaram sua mensagem central, qual seja a de que o autocontrole e a estratégia são fundamentais para evitar perdas financeiras.

Dessa forma, destacamos possíveis contribuições dos princípios de Educação Financeira à obra que vão ao encontro do desenvolvimento de um Pensamento Financeiro Multidimensional (PFinM) e à Educação Financeira Crítica (EFC). Quais sejam: (i) Tomada de Decisões Racionais; (ii) Gestão de Riscos; (iii) Paciência e Planejamento de Longo Prazo; (iv) Competição e Cooperação; (v) Evitar Armadilhas Comportamentais. Assim, a obra de Calvino mostrou-se um recurso potente para problematizar a EFC além de abordagens tradicionais, promover letramentos matemático críticos, integrando ética e justiça social, formar professores numa perspectiva insurgentes e insubordinada criativamente, capazes de subverter currículos fragmentados e buscar alternativas didáticas como a proposta nesse artigo.

Conjecturamos que podemos ampliar esta pesquisa a partir da aplicação com estudantes de diferentes níveis educacionais, utilizando outras obras literárias para articular Literatura e Matemática. Além disso, destacamos a necessidade de investir em formação docente que valorize a interdisciplinaridade.

VIII. Referências

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática**. Brasília: MEC; SEF, 1998.

CALVINO, Ítalo. **Perde quem fica zangado primeiro**. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2023. 36 p. Tradução de: Nilson Moulin.

D'AMBROSIO, Beatriz Silva; LOPES, Celi Espasandin. Insubordinação Criativa: um convite à reinvenção do educador matemático. **Bolema**: Boletim de Educação Matemática, Rio Claro, Sp, v. 29, n. 51, p. 1-17, 13 abr. 2015. Disponível em: <https://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/article/view/8564>. Acesso em: 20 jul. 2020.

FIORENTINI, Dario. **Pesquisar práticas colaborativa ou pesquisar colaborativamente?** In: BORBA, Marcelo de Carvalho et al. **Pesquisa qualitativa em educação matemática**. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.

FONSECA, Maria da Conceição Ferreira Reis. Conceito(s) de numeramento e relações com o letramento. In: LOPES, Celi Espasandin; NACARATO, Adair Mendes (Org.). **Educação Matemática, leitura e escrita**: Armadilhas, utopias e realidades. Campinas: Mercado de Letras, 2009. Cap. 2. (Educação Matemática).

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e terra, 1996.

FUX, Jacques. **Matemática e literatura: Jorge Luis Borges, George Perec e o OULIPO**. São Paulo: Perspectiva, 2017.

GIRALDO, Victor. Que matemática para a formação de professores? Por uma matemática problematizada. In: **XIII Encontro Nacional de Educação Matemática (XIII ENEM)**, v. 1, p. 1-12. Cuiabá, SBEM, 2019.

GRANDO, Regina Célia. A escrita e a oralidade matemática na educação infantil: articulações entre o registro das crianças e o registro de prática dos professores. In: NACARATO, Adair Mendes; LOPES, Celi Espasandin (Org.). **Indagações, Reflexões E Práticas Em Leituras E Escritas Na Educação Matemática**. Campinas: Mercado de Letras, 2013. Cap. 2. p. 35-56.

HOLLAS, Justiani; HAHN, Clairiane Terezinha; ANDREIS, Rosemari Ferrari. Matemática e Literatura: Novas concepções pedagógicas na construção significativa de conhecimentos matemáticos. **Revemat: R. Eletr. de Edu. Matem.** ISSN 1981-1322. Florianópolis, v. 07, n. 1, p.18-31, 2012. Disponível em: <<https://periodicos.ufsc.br/index.php/revemat/article/viewFile/19811322.2012v7n1p18/22373>>. Acesso em: 20/03/2021.

IBIAPINA, Ivana Maria Lopes de Melo. Reflexões sobre a produção do campo teórico-metodológico das pesquisas colaborativas: Gênese e expansão. In: IBIAPINA, Ivana Maria Lopes de Melo; BANDEIRA, Hilda Maria Martins; ARAUJO, Francisco Antonio Machado (Org.). **Pesquisa Colaborativa**: Multirreferenciais e práticas convergentes. Piauí: Edufpi, 2016. p. 33-61.

KISTEMANN JR., Marco Aurélio. **Provocações, devaneios e o anseio de termos indivíduos alfabetizados e com letramento em diversos âmbitos no século XXI**. In: GASPAR, José Carlos Gonçalves; FARVES, Aline Mendes Penteado; BASTOS, Marcelo Silva; KISTEMANN JR., Marco Aurélio; GIORDANO, Cassio Cristiano. **Letramento matemático: desafios e possibilidades no período pós pandemia**. Editora Pantanal: Nova Xavantina, 2024.

LUVISON, Cidinéia da Costa; GRANDO, Célia Regina. **Leitura e Escrita nas Aulas de Matemática: jogos e gêneros textuais**. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2018.

MACHADO, Nilson José. **Matemática e língua materna: Análise de uma impregnação mútua**. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2001.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria **Metodologia Científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2023.

MINAYO, Maria Cecília de Souza *et al.* **Pesquisa Social: Teoria, método e criatividade**. 18 ed. Petrópolis: Vozes, 2001.

MONTOITO, Rafael. Entrelugares: pequeno inventário inventado sobre matemática e literatura. **Bolema: Boletim de Educação Matemática**, [S.L.], v. 33, n. 64, p. 892-915, ago. 2019. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/1980-4415v33n64a22>.

NACARATO, Adair Mendes; LOPES, Celi Espasandin. Práticas de leitura e escrita em educação matemática: tendências e perspectiva partir do seminário de educação matemática no Cole. In: LOPES, Celi Espasandin; NACARATO, Adair Mendes (Org.). **EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, LEITURA E ESCRITA: armadilhas, utopias e realidades**. Campinas: Mercado de Letras, 2009. Cap. 1. p. 25-46. (Educação Matemática).

NEVES, Iara Conceição Bitencourt *et al* (org.). **Ler e escrever: compromisso de todas as áreas**. 8. ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2007.

SANTIAGO, Silviano. O entre-lugar do discurso latino-americano. In: SANTIAGO, Silviano. **Uma literatura nos trópicos: ensaios sobre dependência cultural**. Rio de Janeiro: Rocco editora, 2000. 2 ed. pp.11-28.

SKOVSMOSE, Ole. Esboçando uma Filosofia da Educação Matemática Crítica. In: SILVA, Guilherme Henrique Gomes da; SILVA, Iranete Maria da; RODRIGUEZ, Fanny Aseneth Gutiérrez (org.). **Educação Matemática Crítica e a (IN)Justiça Social: práticas pedagógicas e formação de professores**. Campinas, Sp: Mercado de Letras, 2021. p. 33-62. (Série Educação Matemática). Tradução de: Renato Marcone.

SKOVSMOSE, Ole. Inclusões, encontros e cenários. **Educação Matemática em Revista**. Brasília, v. 24, n. 64, p.16-32, set/dez. 2019.

STACHELSKI, Alessandra Heckler; DALCIN, Andréia. CLUBE DE LITERATURA E MATEMÁTICA ONLINE: TRÊS CRÔNICAS DE CLARICE LISPECTOR. **REAMEC - Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática**, Cuiabá, Brasil, v. 11, n. 1, p. e23105, 2023. DOI: 10.26571/reamec.v11i1.16749. Disponível em: <https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/reamec/article/view/16749>. Acesso em: 10 jan. 2024.

SANTOS, Daniela Batista; KISTEMANN JR., Marco Aurélio. Matemática e Literatura: conexões interdisciplinares com a Educação Financeira Crítica em uma obra de Calvino. **REVEMOP**, Ouro Preto/MG, Brasil, v. 6, e2024041, 2024. <https://doi.org/10.33532/revemop.e2024041>.